

A SIFÍLIS CONGÊNITA NA GESTAÇÃO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

CONGENITAL SYPHILIS IN PREGNANCY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591906

Autoras:

Geovanna Souza¹

Norberta Almeida²

Vitoria Legori²

Priscila Ferreira³

RESUMO

A sífilis vem sendo estudada e tratada desde o século XV, e apesar dos avanços na saúde ela ainda é uma preocupação para a saúde pública, sendo uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) que mais cresceu na última década. A sífilis congênita, é a infecção que ocorre por via placentária em gestantes não tratadas ou inadequadamente tratadas. É indispensável o uso de preservativo ao ter contato sexual, mas no caso da sífilis congênita, a forma de prevenir a infecção do feto se dá pelo diagnóstico e tratamento precoce da gestante, sendo de suma importância o acompanhamento do pré-natal durante toda a gravidez. O objetivo é esclarecer o agente etiológico, sua desenvoltura na transmissão placentaria e as consequências da doença para a mãe e o feto, assim como analisar quais os fatores que implicam na dificuldade da erradicação da doença até os dias atuais. O método conta com a análise e comparação de dados científicos. Assim construindo uma base de dados relevante. A conclusão desse trabalho tem foco na conscientização das mulheres gestantes sobre a Infecção sexualmente transmissível causada pela sífilis.

Palavras-chave: Sífilis, Gestação, Mulher, Prevenção e Tratamento.

ABSTRACT

Syphilis has been studied and treated since the 15th century, and despite advances in health, it is still a public health concern, being one of the fastest-growing Sexually Transmitted Infections (STIs) in the last decade. Congenital syphilis is an infection that occurs via the placenta in untreated or inadequately treated pregnant women. It is essential to use a condom when having sexual contact, but in the case of congenital syphilis, the way to prevent infection of the fetus is through

the early diagnosis and treatment of the pregnant woman, with monitoring throughout the pregnancy being extremely important. The objective is to clarify the etiological agent, its resourcefulness in placental transmission, and the consequences of the disease for the mother and fetus, as well as to analyze the factors that imply the growth of the incidence of the disease among pregnant women or not.

Keywords: Syphilis, women, pregnant, prevent, treatment.

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma enfermidade sistêmica, exclusiva do ser humano, conhecida desde o século XV. É uma IST (infecção sexualmente transmissível), causada pelo agente etiológico *Treponema pallidum*. A sua forma de transmissão além da sexual, ocorre também pela via placentária, entre mãe e feto. Com evolução crônica, pode chegar a causar complicações neurológicas em casos não tratados da doença. As manifestações clínicas são de maneiras variadas e seus estágios da infecção podem ser divididos como: sífilis primária, secundária, latente e terciária. (CASTRO, 2019)

O projeto aborda em foco a sífilis congênita, que é a forma de infecção via placentária durante a gestação ou parto. Acompanhando a trajetória de estudo, descoberta da cura e evolução na história medicinal, a sífilis é uma doença que possui contínuo crescimento entre a população, mesmo após tantos estudos sobre ela. A desinformação da população ao longo das décadas está entre os principais motivos que torna esse problema recorrente, como o tratamento inadequado e a falta do uso de preservativo sexual. (MAGALHÃES, 2013)

A sífilis congênita pode ser transmitida para o bebê em qualquer fase da gestação, porém, há estudos que nos mostram que a incidência da transmissão vertical, pode ser diferente perante o estágio que se encontra a doença na mãe; sendo o risco de 70-100% na sífilis primária, 40% na sífilis latente precoce e 10% na sífilis latente tardia. (SOARES, 2019)

Algumas das principais características da sífilis congênita no estágio precoce nos fetos é a infecção ativa que ocorre em crianças com menos de 2 anos, sendo mais recorrente nos primeiros três meses de vida. Causando prematuridade, baixo peso ao nascer, hepatomegalia, rinite, icterícia, petéquias, púrpuras, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, linfadenopatia generalizada, lesões cutâneas, condiloma plano, pênfigo palmoplantar, fissura perioral, lesões ósseas e lesões oculares, até mesmo alterações neurológicas. (TESINI, 2020)

A sífilis congênita tardia ocorre em crianças com dois anos ou mais, havendo malformações ou cicatrizes resultantes da forma precoce. As principais manifestações clínicas presentes na sífilis congênita tardia são, úlcera gomosa, tendendo a envolver nariz, septo e palato duro, alterações ósseas, alterações dentárias, ceratite intersticial, surdez neuro sensorial, dificuldade de aprendizado. (TESINI, 2020)

Objetivos

O objetivo desse tratado acadêmico é instigar a compreensão e realizar a conscientização de todas as mulheres sobre a sífilis congênita, além de analisar quais fatores induzem na dificuldade da erradicação da doença até o atual momento.

Específicos

- a) Analisar quais os fatores que induzem o crescimento no número dos casos de sífilis entre a população feminina;
- b) Esclarecer quais complicações pode haver para o feto se a doença não for identificada e tratada corretamente, citando as formas de prevenção e tratamento;

Metodologia

A metodologia do projeto é a pesquisa e realização de um levantamento de dados bibliográficos científicos sobre a sífilis congênita na gestação e relatos de caso publicados durante os anos de 2010 a 2021, disponíveis em sua grande parte nas plataformas: Scielo, Pubmed e Google Scholar. Para análise dos fatores que causam a sífilis congênita atingir o feto durante a gestação, as consequências patológicas causadas ao bebê e qual a melhor forma de prevenção e tratamento adequado dos afetados. Além de frisar o quão importante é o acompanhamento da gestação e a conscientização da doença, para que esses casos sejam evitados, propagando uma gravidez saudável para a mãe e principalmente para o bebê. Precavendo o bebê de um sofrimento futuro.

Critérios de Inclusão: Definição da Sífilis na Gestação, Métodos Diagnósticos Precoces e tratamento nas Gestantes, Tratamentos Inadequados e suas consequências na Mortalidade Neonatal (Neuro sífilis em bebês).

Critérios de exclusão: Dados anteriores a 2005, maiores de 40 anos, homens.

Desenvolvimento

AGENTE ETIOLÓGICO

A sífilis é uma IST (infecção sexualmente transmissível), causada pelo agente etiológico *Treponema Pallidum*, sendo classificado como uma bactéria da família Treponemataceae, bactéria possui o seu formato de espiroqueta, ela é gram negativa, esse agente etiológico é de alta patogenicidade, não é cultivável e é hospedeiro exclusivo do ser humano. A infecção ocorre quando o agente Infecioso atravessa a barreira em forma de pequenas lesões decorrentes ao ato sexual. É importante ressaltar que algum aspecto sobre a bactéria, são classificadas de acordo com seu

formato que são em três grupos: cocos, bacilos e espiroquetas, e se apresenta em agregados como pares, cachos, tétRADAS e cadeias.(PORTO, 2012)

TRANSMISSÃO

A sífilis é uma infecção bacteriana transmitida pela via sexual (SA) e por via vertical (SC). O contato diretamente com as lesões contagiosas como (cancro duro e lesões secundárias) pela via sexual são responsáveis pela maioria dos casos de contaminação pela doença. Outras formas de transmissão que são mais raras e com menor interesse epidemiológico são por via indireta (objetos contaminados, tatuagem) e por transfusão sanguínea.

ESTÁGIOS DA INFECÇÃO

Os estágios da sífilis podem ser divididos como: sífilis primária, secundária, latente e terciária.

Na sífilis primária o sintoma característico são lesões específicas, como o cancro duro ou protossifiloma, que tem o surgimento localizado, na inoculação em média 21 dias após a infecção. O cancro se apresenta de forma única, indolor, praticamente sem manifestações inflamatórias perilesionais, e após alguns dias desaparecem, causando o falso pensamento de cura.

Partindo para a sua segunda fase, podemos pontuar os sintomas mais frequentes, são eles, febre, linfadenopatia (inguas na virilha), verrugas (condiloma lata) e maculopapular que são manifestações cutâneas avermelhadas como mostrado na figura 1, pode ocorrer em todo corpo, mas principalmente nas mãos e pés.(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006)

Figura 1: Representação Maculopapular nos pés e mãos.

Sífilis secundária

Fonte: Imagem coletada no site MD.saude

Período latente e evolução para a sífilis terciária

Na sua fase latente, a infecção se torna oculta e pode durar anos, pois, é o período assintomático da doença. Sendo de extrema importância a identificação da doença antes de avançar para a próxima fase que é a terciária. Sendo assim a doença deve ser identificada e tratada antes de entrar em seu período de latência. A fase terciária se torna a infecção não tratada, e de sua pior forma. Os sintomas consistem em várias manifestações que podem afetar os olhos (sífilis ocular), o cérebro causando neurosífilis, o coração, aorta (aneurisma de aorta), o fígado, a pele causando lesões graves como representado na figura 2 e lesões ósseas. Essas patologias têm potencial para ocorrer depois de décadas do primeiro cancro e pode levar o paciente a óbito.(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006)

Figura 2: Representação de uma manifestação na pele, goma sífilítica.

Fonte: Imagem coletada do site MD.saúde

SÍFILIS CONGÊNITA E SEUS ASPECTOS

A Sífilis Congênita (SC) é uma doença infectocontagiosa de múltiplos sistemas, causado pelo agente *Treponema pallidum*, transmitido da mãe com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada para feto durante a gestação (transmissão vertical).

No Brasil, há prevalência de um aumento no número de casos desde o ano de 2011, que chegou a ser 3,3% por 1,000 nascidos vivos, tendo em vista que as regiões nordeste e sudeste, mostra-se o aumento sobressaindo as demais regiões. Sendo que, ainda existe um número de casos não notificados, apontada na clara % de taxas de mortalidade perinatais decorrentes em estados brasileiros conforme os dados.

A transmissão da Sífilis Congênita se dá através da via placentária, onde a mãe contaminada pela sífilis adquirida não realiza o tratamento fazendo com que a disseminação do agente etiológico via hematogênica infecte o feto verticalmente. Esse fato pode ocorrer em qualquer fase da gestação, tendo uma maior prevalência para as mulheres com sífilis primária ou secundária, ainda existe um risco de contágio/transmissão do *Treponema pallidum* para o feto no momento do parto, durante a sua passagem pelo canal vaginal, por conta da existência de possíveis lesões genitais.(SONDA *et al.*, 2013)

PREVENÇÃO

A prevenção da SC depende do diagnóstico precoce e tratamento da gestante infectada de modo a diminuir ou zerar a possibilidade de a disseminação do agente etiológico na corrente sanguínea chegue ultrapassar a barreira placentária e contaminar o feto.

As ações e atitudes exercidas que faz com que a prevenção ocorra, engloba a realização da testagem para sífilis assim que a gestação é confirmada e repetir o teste no (2º tri), 3º trimestre e na maternidade. E quando confirmada a infecção, deve-se realizar o tratamento adequado e a tempo oportuno, com no mínimo 30 dias antecedentes do parto.

O tratamento do parceiro da gestante é de suma importante para a quebra da cadeia de transmissão, eliminando as hipóteses de uma reinfeção durante a gestação, mesmo após tratar corretamente a primeira infecção da gestante. E de fato o melhor modo de acompanhar essa fase gestacional é o comparecimento de no mínimo seis consultas de pré-natal para o controle da saúde da mãe e do bebe.(SOARES, 2019)

SINTOMATOLOGIA

A infecção na gestante é a mesma sífilis adquirida dos demais infectados, o que diferencia é que a sífilis durante a gestação causa danos graves, permanentes e ate fatais ao feto.

Os sintomas se diferenciam conforme a fase que a SC se manifesta na criança infectada.

Fase precoce: a sua manifestação acontece durante os primeiros 3 meses de vida causando sintomas como; Erupções vesiculobolhosas ao nascimento como demonstrado na figura 3; Lesões papulares ao redor do nariz, da boca; Linfadenopatia generalizada; O lactente não ganha peso e apresenta secreção nasal mucopurulenta ou sanguinolenta causando fungação; Podem desenvolver meningite e retardo mental e nos primeiros 8 meses de vida, surge osteocondrite, especialmente em ossos longos e arcos costais, podendo provocar pseudoparalisia dos membros com alterações ósseas radiológicas característica. Além de poder ocorrer em qualquer momento da gestação aborto espontâneo, com maior risco no primeiro trimestre. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; DOMINGUES *et al.*, 2021)

Figura 3: Representação do pênfigo palmoplantar

Fonte: Imagem retirada do site "Eu Medico residente"

Fase tardia: a manifestação ocorre após os 2º ano de vida, são pertinentes sintomas como: Úlcera gomosa; Septo e palato duro; Tíbia em lâmina de sabre e bossa nos ossos parietais e frontal; A neurosífilis geralmente é assintomática, porém, pode ocasionar paresia juvenil e tabes; Atrofia óptica; A surdez sensorial progressiva; Dentes incisivos de Hutchinson, fissuras periorais e desenvolvimento anormal da maxila resultando na chamada face de "buldogue" são sequelas características, porém, raras. Na figura 4, observa-se algumas das alterações citadas acima. (TESINI, 2020)

Figura 4: Alterações da sífilis congênita Tardia

Fonte: Imagem retirada do slide de Sífilis Congênita – Rodrigo Mont'Alverne

DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS

Os exames diagnósticos da SC é de forma semelhante ao exame de Sífilis adquirida. São utilizados testes treponêmicos e não treponêmicos, além da avaliação física-clínica.

Os testes treponêmicos são o de FTA- Abs cujo princípio é a detecção de anticorpos específicos, o Elisa que é um teste de reações antígeno-anticorpo detectáveis através de reações enzimáticas e o Teste Rápido bastante utilizado em UBS (unidades básicas de saúde) como forma de triagem, seu princípio é a tecnologia imunocromatográfica. (TELELAB, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

Esses testes são utilizados para a confirmação da infecção pelo *T. pallidum*, permitindo a exclusão dos resultados falso positivos dos testes não-treponêmicos, tendo em vista a sua elevada especificidade (TPHA – 98% a 100%; FTAAbs – 94% a 100%; ELISA – 97% a 100%).

Sobre os testes não treponêmicos, podemos citar o VDRL, teste de floculação que busca anticorpos no soro, plasma ou líquido cefalorraquidiano.

É o teste utilizado para a triagem sorológica nos recém-nascidos tendo em vista a sua elevada sensibilidade (78 a 100%) e a possibilidade de titulação, o que permite o acompanhamento sistemático do tratamento.

MANEJO E TRATAMENTO DA CRIANÇA EXPOSTA A SÍFILIS

A avaliação inicial começa com a análise do histórico materno da mãe, se houve tratamento ou não, assim como sinais e sintomas clínicos na criança. Após isso é realizado exames laboratoriais e radiológicos. Conforme o manejo adequado, deve ser realizado o acompanhamento do lactante fazendo testes não treponêmicos quantitativos com 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Se necessário deve ser encaminhado para o tratamento, que consiste ao uso de penicilina da seguinte forma:

Tabela 1 – Tabela 1- Representação do esquema terapêutico para sífilis congênita

Esquema terapêutico Tratamento no período neonatal Benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg, intravenosa, de 12/12h	Direcionamento
na primeira semana de vida e de 8/8h após a primeira semana de vida, por 10 dias Benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg,	Criança com ou sem neurosífilis
intramuscular, uma vez ao dia, por 10 dias	Criança sem neurosífilis

Benzilpenicilina benzatina 50.000 UI/kg, intramuscular, dose única Tratamento no período pós-neonatal	Crianças nascidas de mães não tratadas ou tratadas de forma não adequada, com exame físico normal, exames complementares normais e teste não treponêmico não reagente ao nascimento
Benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg, intravenosa, de 4/4h a 6/6h, por 10 dias	Crianças diagnosticadas com sífilis congênita após um mês de idade e aquelas com sífilis adquirida

Fonte: Imagem retirada do slide de Sífilis Congênita – Rodrigo Mont’Alverne

COMBATE A SÍFILIS NO BRASIL

O combate a Sífilis no Brasil vêm sendo tratada como um dos assuntos relevantes se analisado durante e após a pandemia pelo Covid – 19, onde há uma ação do Ministério de Saúde que permanece na tentativa do controle da manifestação nacional de Sífilis. De acordo com Ministério da Saúde em agosto de 2020 foi proposto um programa de estratégias para reduzir o número de casos nos próximos anos no Brasil, pois, os números continuam alarmantes, ressaltando que em 2018 foi registrado 158.966 de casos notificados de sífilis adquirida e no ano seguinte 152.915. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020/28/10)

Em questões do combate a Sífilis congênita, o Brasil é um dos países que aderiu à iniciativa regional da OMS e da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) para a eliminação da SC na América Latina e Caribe. E em conjunto lançaram uma nota sobre uma meta a ser batida, declarando que para a SC deixar de ser uma doença de caráter epidemiológico a taxa de incidência deve ser de até 0,5 casos de SC em 1.000 nascidos vivos e a taxa atual é de 7,7 casos por mil nascidos vivos. (2020)(SOARES, 2019)

Em 2007 foi lançado pelo ministério da saúde um plano operacional para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis, porém, não obteve sucesso nas ações. Houve então em 2016 uma declaração oficial cujo ministério da saúde afirmou que vivemos uma epidemia de sífilis. Com isso foi lançado uma campanha de combate a sífilis congênita e anualmente esta campanha é renovada. (SOARES, 2019)

Mesmo havendo campanhas organizadas pelas instituições responsáveis pela saúde nacional, o crescimento dos casos consiste, como podemos observar no gráfico abaixo:

Figura 5- Taxa de detecção de Sífilis Adquirida (por 100.000 habitantes), taxa de detecção de Sífilis Congênita e taxa de incidência de Sífilis Congênita

Fonte: Sistema de Informaco de Agravos de Notificaco (SINAN), atualizado em 30/06/2021.

E ao analisar os dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis 2021, nota-se que houve um aumento significativo em crianças diagnosticadas com SC. E esse aumento que vem sendo notificado a anos pode agora estar relacionado e piorado com a situação da pandemia de COVID-19, pois, durante o período mais crítico da pandemia a população se manteve afastada dos postos de saúde, o que dificultou no acompanhamento e diagnóstico das gestantes. Somente nos seis primeiros meses de 2021, o total de 10.968 crianças menores de um ano tiveram sífilis congênita. Quase todas elas (96,2%) receberam o diagnóstico positivo para a doença com até uma semana de vida.(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, out. 2021)

Nota-se um pequeno declínio no número de casos de SC visto na figura 5, que pode ter sido causado por decorrência de uma subnotificação dos casos no Sinan, devido à mobilização dos profissionais de saúde perante a pandemia atual.

CONCLUSÃO

A Sífilis congênita é uma doença grave. A falta de tratamento pode ocasionar distúrbios patológicos irreversíveis para o bebê podendo até ser fatal para o mesmo, afetando conjuntamente a gestante que pode desenvolver algum trauma psicológico. O tratamento é de fácil acesso e deve ser realizado adequadamente pela gestante infectada, afins de saúde da própria e proteção para seu bebê. A conscientização adequada quando ofertado as gestantes, de fato pode colaborar com o aumento dos diagnósticos precoces de modo a expandir a busca por tratamento apropriado, diminuindo os casos de crianças diagnosticadas com sífilis congênita.

A dificuldade na erradicação da sífilis se dá por conta da desinformação da população, a sensação de auto-cura que a doença transmite por conter grandes períodos onde o portador da infecção se torna assintomático, não haver uma vacina para sífilis até o presente momento, ser altamente contagiosa, não conferir imunidade, sendo assim a mesma pessoa pode se reinfectar. E os fatores que induzem no crescimento dos casos de sífilis congênita rodeia basicamente os mesmos motivos, frisando o fato da possível reinfecção quando o parceiro da gestante não realiza o diagnóstico e o tratamento de forma conjunta com a mesma.

REFERÊNCIAS

AVELLEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. **siELO Brazil**, siELO Brasil, p. 1 – 16, 06 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S036505962006000200002>.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil avança no enfrentamento à sífilis. **Ministério da Saúde vem executando diversas estratégias nacionais para o controle da doença, como o fortalecimento das redes de atenção à saúde e o sistema de vigilância para enfrentamento à sífilis**, p. 1 – 1, 10 2020/28/10. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/brasil-avanca-noenfrentamento-a-sifilis>. Acesso em: Atualizado em 28/10/2020 14h38.

CASTRO, R. E. V. de. **Sífilis Congênita: o que o médico precisa saber**. 2019.

Revisão sobre sífilis congênita. Disponível em: [https://pebmed.com.br/sifiliscongenita-o-que-o-medico-precisa-](https://pebmed.com.br/sifiliscongenita-o-que-o-medico-precisa-saber/#:~:text=A%20s%C3%ADfilis%20cong%C3%AA Anita%20%28SC%29%20%C3%A9%20uma%20candi%C3%A7%C3%A3o%20devastadora,principalmente%20em%20pa%C3%ADses%20de%20baixa%20e%20m%C3%A9dia%20renda:)

[saber/#:~:text=A%20s%C3%ADfilis%20cong%C3%AA Anita%20%28SC%29%20%C3%A9%20uma%20candi%C3%A7%C3%A3o%20devastadora,principalmente%20em%20pa%C3%ADses%20de%20baixa%20e%20m%C3%A9dia%20renda:](https://pebmed.com.br/sifiliscongenita-o-que-o-medico-precisa-saber/#:~:text=A%20s%C3%ADfilis%20cong%C3%AA Anita%20%28SC%29%20%C3%A9%20uma%20candi%C3%A7%C3%A3o%20devastadora,principalmente%20em%20pa%C3%ADses%20de%20baixa%20e%20m%C3%A9dia%20renda:)

[Acesso em: 10 de Abril de 2022.](https://pebmed.com.br/sifiliscongenita-o-que-o-medico-precisa-saber/#:~:text=A%20s%C3%ADfilis%20cong%C3%AA Anita%20%28SC%29%20%C3%A9%20uma%20candi%C3%A7%C3%A3o%20devastadora,principalmente%20em%20pa%C3%ADses%20de%20baixa%20e%20m%C3%A9dia%20renda:)

DOMINGUES, C. S. B. *et al.* Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis congênita e criança exposta à sífilis. **SciELO**, março 2021. Disponível em: <https://scielosp.org/article/ress/2021.v30nsp1/e2020597/#>. Acesso em: 15/02/2022.

MAGALHÃES, D. M. D. S. **Sífilis materna e congênita: ainda um desafio.**: Cadernos de Saúde Pública. [S.l.: s.n.], 2013. v. 29. 1109–1120 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÍFILIS CONGÊNITA E CRIANÇA EXPOSTA A SÍFILIS. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST)**. 1. ed. Brasília – DF: MS, 2020. cap. 6, p. 93 – 114.

PORTO, C. D. S. **Saúde no Brasil: a sífilis na atualidade**. 2012. 30 p. Monografia (Monografia apresentada ao Setor de Pós-graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC, para a obtenção do título de especialista em Análises Clínicas.) — UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL

CATARINENSE – UNESC. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/1066>. Acesso em: 10 de Abril de 2022.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico de Sífilis 2021. **Boletim Epidemiológico de Sífilis**, volume especial, p. 1 – 49, out. 2021.

SOARES, F. Manejo e prevenção da sífilis gestacional e congênita na APS. In: . **Webpalestra – Manejo e prevenção da sífilis gestacional e congênita na APS**. Tele Saude. Santa Catarina: [s.n.], 2019.

SONDA, E. C. *et al.* Sífilis Congênita: uma revisão da literatura. **PUBLICAÇÃO OFICIAL DO NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA DO HOSPITAL SANTA CRUZ E PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E FARMÁCIA DA UNISC, PUBLICAÇÃO OFICIAL DO NÚCLEO**

HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA DO HOSPITAL SANTA CRUZ E PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA E FARMÁCIA DA UNISC, Santa Cruz do Sul/RS, v. 3, n. 1, p. 1 – 3, 04 2013. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/3022>. Acesso em: 10/05/2022.

TELELAB, MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diagnóstico da sífilis**. [S.l.], 2014. Disponível em: https://telelab.aids.gov.br/moodle/pluginfile.php/22193/mod_resource/content/1/S%C3%ADfilis%20-%20Manual%20Aula%202.pdf. Acesso em: 15/02/2022.

TESINI, B. L. **Sífilis congênita**: Pediatria – MSD edição para profissionais. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/>.

¹souzageovanna204@gmail.com ²norberta_almeida@hotmail.com ²vitorialegori@gmail.com
³priscila.silva@anhembibr

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »